

AMIR TEMUR BUYUK DAVLAT ARBOVI
АМИР ТЕМУР – ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
AMIR TEMUR, A GREAT STATESMAN

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Abdulhamidova Omina Muqumjon qizi

Alijonova Ruhshona Aqliddin qizi

Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1-bosqich 102- guruh talabalari

Annotatsiya: Amir Temur davrida yuz bergan o‘zgarishlar, insonparvarlik harakati, davlatdagi soliq turlari, Temuriylar davrida qurilish ishlari, me‘morchilik.

Kalit so‘zlar: insonparvarlik, soliqlar, an’analar, ajdodlar, muomila ilmi, mo‘g‘ul hukmdorlari, savdo – sotiq.

Аннотация: Изменения во времена Амира Темура, гуманитарное движение, виды налогов в государстве, строительные работы, архитектура во времена Тимуридов.

Ключевые слова: человечность, налоги, традиции, предки, наука ведения дел, монгольские правители, торговля – торговля.

Abstract: Changes that occurred during the reign of Amir Temur, humanitarian movements, types of taxes in the state, construction work, architecture during the Timurid era.

Key words: humanitarianism, taxes, traditions, ancestors, the science of commerce, Mongol rulers, trade.

Kirish: Jahon davlatchiligi tarixidan yaxshi bilamizki, bashariyatning kelgusi taraqqiyoti uchun yurtparvarlik, insonparvarlik siyosatini olib borib namuna bo‘lgan hukmdor sanoqli. XIV asrning eng yorqin siymosi - Amir Temur ana shunday ulug‘ va mo‘tabar zotlardan biri hisoblanadi. Ammo oradan asrlar o‘tib, ulkan hududimiz mustamlakachilar qaramligiga o‘tgandan keyin sobiq sho‘ro tuzimi tufayli milliy

tarix surbetlarcha soxtalashtirildi. Buyuk Sohibqiron Amir Temur shaxsi sho‘ro mafkurachilari tomonidan salbiylashtirilib, tarix darsliklarida, ilmiy va badiiy adabiyotlarda “qora bo‘yoqlar”da berildi. Mustamlaka iskanjasida qolgan millat ulug‘ ajdodini qadrlash, uning mislsiz merosidan kuch-madat olish imkonidan mahrum bo‘ldi. O‘z vaqtida dunyoni titratgan benazir shaxs, yurtning shavkatli farzandi tariximiz sahifalaridan qarib o‘chirilib, unutishga mahkum etildi. Mustamlakachilikning asl maqsadi xalqimizning milliy ongi va milliy g‘ururini yo‘qotish edi. Lekin o‘zbek xalqi buyuk ajdodlarini, qahramonlarini unutmadi, hamisha yuragida, qalbning to‘rida saqlab keladi. O‘lkamizda Amir Temurning ulug‘vor ruhi kezib yuradi.

1931-yil 31-avgustda O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakat rahbari, jasotarli yetakchi Islom Abdug‘aniyevich Karimov bu ulug‘ zotning xotirasini astoydil tiklashga kirishdi. Millat o‘zligini anglay boshladi, tarixiy xotirasiz kelajak o‘ta tumanli ekani yurtning birinchi yo‘lboshchisi tomonidan isbotlab berildi. Yuksak ma‘naviyat bu – Amir Temur va Temuriylar davrida bunyod etilgan, yaratilgan muhtasham ma‘naviy va moddiy boyliklar edi. Amir Temur kuchli, markazlashgan davlatida amalga oshirilgan islohatlar, adolat g‘oyasi Turon hukumdorning nechog‘lik uzoqni ko‘ruvchi strategik bo‘ganini aniq ko‘rsatadi. Shuning uchun ham Islom Karimov mustaqillik O‘zbekistonning yo‘lchi yulduzi sifatida buyuk Amir Temurni tanladi. Zero, Amir Temur siymosi zamonaviy O‘zbekiston davlati uchun erk va mustaqillik ramziga aylandi.

Sohibqiron Amir Temur Kesh viloyatida Xo‘ja Ilg‘or qishlog‘i (Hozirgi Qashqa daryo, Yakkabog‘ tumani) da 1336- yil 9-aprel kuni tavallud topgan. Uning to‘liq ismi Amir Temur ibn Amir Tarag‘ay ibn Amir Barqul. Rivoyat qilishlaricha, Tarag‘ay Bahodir kunlaming birida g‘alati tush ko‘radi. Tushida bir nuroniy odam uning qo‘liga qilich tutqazadi. Islomga e‘tiqodi kuchli bo‘lgan Tarag‘ay ertasiga bomdod namozidan keyin piri shayx Shamsuddindan ko‘rgan tushining ta‘birini so‘raydi. Shayx unga «sen o‘g‘il ko‘rasan, bu o‘g‘lon dunyoni zabt etadi», deydi. Uning onasi Takina xotun Kesh yurtining obro‘li beka (bek og‘o) laridan hisoblangan. Otasi Amir Tarag‘ay barlos urug‘ining oqsoqollaridan bo‘lib, ajdodlari

Kesh va Nasaf viloyatida o‘z mulkiga ega bo‘lgan va bu yurtda hokimlik qilgan. Amir Temurning yoshligi ona yurti Keshda kechdi. Amir Tarag‘ay o‘g‘lini yoshligidan aslzodalarga yarasha o‘qitgan va har taraflama bilim bergan katta – kichik bilan muomila ilmini, ov qilish va harbiy ilmlarni o‘rgatgan. Temur yoshligidan yaxshi ta’lim va tarbiya oladi. Shu boisdan “Temur savodsiz bo‘lgan” degan uydirmalar haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. Yosh Temur yetti yoshidayoq madrasaga o‘qishga berildi. U madrasaga kelganda alifbodan mukammal xabardor bo‘lgan. O‘n ikki yoshidan boshlab bolalarga xos bo‘lgan ermak o‘yinlardan vos kechib, keyinchalik o‘z tengqurlari bilan sipohiylikka oid o‘yinlar bilan shug‘ullangan. Temur yoshligidan juda tadbirkor, ishning ko‘zini biladigan kishi bo‘lgan, u ayniqsa, boshqaruvning nozik ko‘pchilik uchun tushunish qiyin bo‘lgan siriirini yaxshi o‘zlashtiradi. Temur dunyoqarashida davlatga, harbiy ishlarga bo‘lgan qiziqish juda erta uyg‘onadi. Shunday qilib, Amir Temur o‘z zamonasining o‘qimishli va uquvli hukumdorlaridan bo‘lib yetishdi. Tibbiyot, matematika, falakiyot, me‘morchilik, va tarix ilmidan ham yaxshigina xabardor bo‘lgan. O‘zining ilk harbiy faoliyatini Amir Temur qo‘l ostidagi navkarlari bilan ayrim viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan. Harbiy mahorat va oliyhimmatlik Amir Temurning shuhratini oshirib, uning dong‘i butun Qashqadaryo vohasi, xususan Kesh viloyatiga yoyilgan. Amir Temur Chig‘otoy xonlaridan Qazog‘onning nabirasi, Amir Husayinning singlisi Uljoy Turkon Og‘oga uylandi va Balx hokimi bilan Amir Husayn o‘rtasida ittifoq yuzaga keldi. Mo‘g‘uliston xonlari Movarounnahrda og‘ir siyosiy vaziyatdan foydalanib, bu o‘lkada o‘z hokimiyatini o‘rnatishga harakat qiladilar. Mo‘g‘uliston xoni Tug‘luq Temur 1360-1361 - yillarda Movarounnahr beklari birlasha olmay xalqni o‘z holiga tashlab ketadilar. Amir Temurning amakisi Kesh hukmdori Amir Hoji Barlos Xurosan tomonga qochib ketadi. 24 yoshli Temur o‘z yurtini mo‘g‘ulardan himoya qilish uchun ko‘p o‘ylab, Tug‘luq Temurning huzuriga boradi. Natijada u Tug‘luq Temurning yorlig‘i bilan Kesh viloyatani dorug‘asi (hokimi) etib tayinlanadi. Shu tariqa, Amir Temur siyosiy kurash maydoniga kirib keldi. Sohibqiron Amir Temur tarixan o‘ta murakkab vaziyatda, XIV arning 60-yillarida siyosat maydoniga chiqadi. Bu davrda mo‘g‘ul hukmdorlari o‘rtasida toj-u taxt,

davlat va mol-dunyo uchun bo‘lgan kurashlar shu darajada kuchayib ketadiki, bu Chig‘atoy ulusiga qarashli hududlarda tarqoqlikning avj olib ketishiga sabab bo‘ladi. Mahalliy viloyat hokimlarining o‘zboshimchalik bilan qilgan harakatlari natijasida Chig‘atoy ulusiga qarashli Movarounnahr hududida o‘nlab mustaqil bekliklar vujudga keladi. Shahrisabzda Hoji Barlos, Xo‘jandda Boyazid Jaloyir, Balxda Amir Husayn, Shibirg‘onda Muhammad Aperdi Nayman, Ko‘histonda Amir Sotilmish, Arhang saroyda O‘ljoy Aperdi va boshqalar o‘zlarini hokimi mutlaq deb hisoblashardi va bir-birlari bilan yovlashib saltanatni talon-taroj qilar edilar. Bir tomondan, mo‘g‘ul xonlari tomonidan o‘tkazilayotgan zug‘umlar, ikkinchi tomondan esa mahalliy hokimlar o‘rtasida to‘xtovsiz davom etayotgan nizo va urushlar o‘lkani mushkul ahvolga solib, oddiy xalq ommasining turmuhini og‘irlashtiribgina qo‘ygani yo‘q, ayni zamonda boy va zodagonlaming ham manfaatlariga putur yetkazadi. Shu boisdan ham o‘lkada tarqoqlikka barham berish, markazlashgan kuchli davlat hokimiyati barpo etish va so‘ngra mo‘g‘ullaming istibdodidan ozod bo‘lishga intilish g‘oyasi tobora kuchayib boradi. Xalqning ana shu istak va orzusini birinchilar qatorida tushungan mahalliy amirlardan biri Temurbek edi. Tarixiy manbalaming guvohlik berishicha, 1358-yilda amir Qozog‘onning o‘g‘li Abdullohga qarshi kurash bo‘lgan mo‘gul amiri Bayon Sulduz yonida Hoji Barlos ham bo‘lgan. Ular amir Abdullohga qarshi ittifoq bo‘lib, qo‘lga kiritilgan viloyatlarni o‘zaro taqsimlab olish sharti bilan kurashganlar. Amir Temur va temuriylar davri 341 yil o‘z niyatlarini qisman amalga oshiradilar. Bayon Sulduz bilan Hoji Barlosdan yengilgan Abdulloh Andarab tomonga qochib ketadi. Bayon Sulduz bilan Hoji Barlos Movarounnahr yerlarining bir qismini egallab oladilar va uni o‘zaro taqsimlab idora eta boshlaydilar. Kesh viloyati Hoji Barlos ixtiyoriga o‘tadi. Ana shu tariqa 1358-yilda qariyb bir yarim asrdan so‘ng Movarounnahming bir qismida hokimiyatni boshqarish mahalliy aholi vakili qo‘liga o‘tadi.

Amir Temur va Temuriylar davrida soliq turlari. Sug‘orma dehqonchilik yerlaridan olinadigan asosiy soliq “xiroj” deb atalgan. Xiroj mahsulot yoki pul bilan to‘langan. U hosilga va yerning unumdorligiga qarab belgilangan. Daryo va buloqsuvlar bilan sug‘oriladigan obikor yerlardan xiroj xosilning uchdan bir qismi

(33%) miqdorida olingan. Lalmikor yerlardan hosilning oltidan bir (16,5%) dan to sakkizdan bir, yani (12,5%) miqdorida soliq olingan. Mulk yerlarning bir qismidan “ushr” yani hosilning o‘ndan bir qismi (10%) miqdorida soliq olingan. Bunday yerlar odatda zamonasining ilm-fan, ma’rifati va ma’naviy hayotida muhim nufuzga ega bo‘lgan ulomolar va mashoyiqlar tasarrufida bo‘lgan. Chorva mollardan qirqdan bir, yani 2,5% miqdorida zakot olingan. Asosiy soliqlardan tashqari mahalliy aholi begar ishlarida ham qatnashganlar. Begorda qatnashgan har bir kishi ishlash uchun kerakli asbob-uskuna va yetarli yemaklaridan o‘zi bilan olib kelishi lozim bo‘lgan.

XV asrda Temuriylar uzoq va yaqin qator qo‘shni mamlakatlar: Xitoy, Hindiston, Tibet, Eron, Rus, Volgabo‘yi va Sibir bilan munosabat savdo-sotiq qilardi. Tashqi savdoda ham Samarqand katta o‘rin tutgan. Samarqandga turi mamlakatlardan, xususan, Xurosandan ma‘danlar, Hind va Sinddan yoqut, olmos, Xitoydan atlas, choy, mushk va boshqa mollar, o‘zga mamlakatlardan oltin va kumush olib kelinardi. Kilavixo Xitoy poytaxti Xonbaliqdan 800 tuyalik savdo karvoni kelganini o‘z kundaligiga qayt etgan. Bu davrda Amir Temur va uning mahalliy noyiblari Xitoy va Hindistondan O‘rta Osiyo orqali Yaqin Sharq va Yevropa mamlakatlariga boradigan xalqaro savda yo‘li – Buyuk Ipak yo‘lida savdo karvonlari qatnovi xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha muhim chora-tadbirlar ko‘rganlar.

Sharq va G‘arb o‘rtasida savdo – sotiq va elchilik aloqalari kengaydi. Bu esa Amir Temur davlatining tashqi iqtisodiy va elchilik aloqalarining barqarorligiga olib keldi.

Amir Temur va Temuriylar davrida avvalgidek yer va mulkchilikning asosan to‘rt shakl: mulki devoniy, mulk, mulki vaqf, jamo yerlari, bo‘lgan. Sug‘oriladigan yerlarning eng katta qismi davlat mulki hisoblangan. Bu yerlarga avvalgidek mamlakat hukmdori sulton yoki amirlar egalik qilgan. Temuriylar davrida davlat yerlarini suyurg‘ol tarzida in‘om qilish keng tarqaladi. Bu davrda bosh hukmdor tomonidan yirik mulk egalariга yaxshi xizmati uchun tarxon yorlig‘i berish an‘anaga aylandi. Tarxon yirilig‘i olgan mulkdorlar barcha soliq to‘lov va majburiyatlardan ozod qilingan. Tarxonlik yorlig‘i asosan odatda amirlar, beklar, saroy amaldorlari,

sayyidlar va boshqa tabaqa vakillariga berilgan. XV asrda ham avvalgi davrlardagidek juda ko‘p yer va suv masjid, madrasa, xonaqoh, va mozorlarga birlashtirilib, bunday yerlar deb atalgan. Odatda yer va suvdan tashqari ko‘plab do‘kon, korxonalar, tegirmon, objuvos, bozor rastalari, karvonsaroylar ham vaqf qilinib, ulardan tushgan daromat masjid, madrasa, tabib va talabalarga beriladigan nafaqalar hamda langaroxna (musofirxona) va shifoxonalarning kundalik xarajatlari uchun sarf etilgan.

Temur va Temuriylar davrida qurilish ishlari, me‘morchilik misli ko‘rilmagan darajada o‘tdi va rivojlandi. Temur va uning avlodlari davrida Samarqand, Toshkent, Buxoro Shaxrisabz, Qarshi, Turkistonda, Xurosonning markazi Hirot, Mashhad, Nishopur, Kobul va boshqa shaharlarda buyuk yaratuvchilik ishlari olib boriladi. Amir Temur buyrug‘iga asosan 1365-yilda Qarshi, 1370-yilda Samarqand, 1380-yilda Kesh shaharlari atrofida mudofaa devorlari barpo etildi. Temur o‘z ona yurtida Keshda, buyuk alloma va mutafakkir Ahmat Yassaviyga atab Turkistonda (Hozirgi Qozog‘izton) qurdirgan ajoyib, osmono‘par va muhtasham madrasalari o‘z davrida Sohibqironning kuch-qudratini jahon uzra ko‘z-ko‘z qilgan.

Tarixshunos olim Sharafiddin Aliy Yazdiy o‘zining “Zafarnoma” asarida Kesh (Shahrisabz) qo‘rg‘oni va Oqsaroyning qurilishi bayonida quyidagilarni yozgan: Sichqon yiliga to‘g‘ri kelgan (hijriy) 781-yilning oxiri (milodiy 1380-yil) erta bahor fasli edi. O‘z quvvati bilan (tabiatni) gullab yashnatuvchi me‘mor ko‘katlar va maysalar shaharni obod qilishga kirishgan, atirgul butalaridan qasrlar yaratib, la‘lgun shoxchalar uchini baland ko‘targan va ularni feruza rang naqshli barglar bilan bezagan bir vaqtda oliyhazrat Sohibqiron gullaridan mushku anbar bo‘yi taraluvchi, suvidan gulob ta‘mi keluvchi Keshning xushhavo va rom etguvchi zaminda shodlik nash‘asini surib, orom olmoq azmi bilan bu yerda saltanat taxtini o‘rnattirdi. So‘ng Shahrisabz qo‘rg‘onini qurishga farmon berdi va (ishlarni) amirlar-u lashkar ahli o‘rtasida taqsimlandi. Imorat shu qadar baland va favqulodda jozibali ediki... Hatto keksa muhandis bo‘lmish Gardun shuncha yillar jahon atrofida aylanib bo‘lishiga qaramay, bunday go‘zal binoni ko‘rmagan edi. 1404 - yilda Amir Temurning onasi Nekuzbibi sharafiga qurib bitkazilgan, go‘zallikda tengsiz Oqsaroy ispan elchisi Klavixo 1403-yili bu yerdan Samarqand tomon o‘tayotganda hali bitmagan edi.

Ammo shunga qaramasdan u o‘z xotiralarida Oqsaroyning go‘zalligidan hayratlanganligi va qoyil qolganligini yozadi: Zero, butun bino zarhal va lajuvard bilan qoplangan bo‘lib, u yerda saroyning shuncha bo‘lma va oromgohlarini ko‘rsatdilarki, ular haqida juda uzoq so‘zlash mumkin. Saroy ziynatlari olindan va boshqa ranglardan hayratomuz ishlangan edi. Hatto mohir ustalari bilan jahonga mashhur bo‘lgan Parijda ham bu ish juda go‘zal hisoblangan bo‘lar edi. Amir Temur o‘z saltanatining qo‘rg‘oni - Ark qal‘a, undagi betakror va go‘zal binolar qurdiradi. Ko‘ksaroy va Bo‘stonsaroy deb elda mashhur bo‘lgan binolar shaharning ko‘rki hisoblangan.

Xulosa: Xulosa qilib atganda xalqimiz ayniqsa millatning kelajagi bo‘lgan yoshlar buyuk ajdodlar tarixini qanchalar ko‘p o‘rgansa, ularning hayoti va faoliyatidan iborat va saboq olib yashasa, qalbida milliy g‘urur va iftixor tuyg‘ulari jo‘sh urib, el-u yurtga bo‘lgan muhabbati yanada ortadi. Jahon davlatchiligi tarixidan yaxshi bilamizki, bashariyatning kelgusi taraqqiyoti uchun yurtparvarlik, insonparvarlik siyosatini olib borib namuna bo‘lgan hukmdor sanoqli. Mustamlaka iskanjasida qolgan millat ulug‘ ajdodini qadrlash, uning mislsiz merosidan kuchmadat olish imkonidan mahrum bo‘ldi. Ammo oradan asrlar o‘tib, ulkan hududimiz mustamlakachilar qaramligiga o‘tgandan keyin sobiq sho‘ro tuzimi tufayli milliy tarix surbetlarcha soxtalashtirildi. Bu ezgu ishlarni amalga oshirishda esa, xalqimiz tarixida o‘tgan ko‘plab buyuk siymolar qatorida, Sohibqiron Amir Temur qadriyatini o‘rganish ham muhim ijtimoiy-siyosiy va ma‘naviy ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Shodi Karimov, Rustambek Shamsutdinov “Vatan tarixi”.
2. I.Karimov “Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch”.
3. A.Muhammadjonov “O‘zbekiston tarixi”.
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN

UYG’UNLIGI.

6. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

7. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

8. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

9. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.

10. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.